

**Ўзбекистон Республикасида МХХСга мувофиқ операцион ижара ҳисобини
такомиллаштириш**

Абдусаламова Гулчехра Мирзо кизи
Талаба, СМОП УрДИУ 3 курс

Аннотация Мақолада Ўзбекистон Республикасида операцион ижара ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида такомиллаштириш масалалари ўрганилган. Шунингдек, операцион ижара ҳисобининг ҳозирги амалиёти таҳлил этилиб, уни такомиллаштириш йўллари юзасидан тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: ижара, операцион ижара, молиявий ижара, ижара ҳақи, ижара объекти, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари, солиққа тортиш

**Совершенствование учета оперативной аренды в Республике Узбекистан в
соответствии МСФО**

Абдусаламова Гулчехра Мирзо кизи
Студенка, СМОП УрГЭУ 3 курс

Аннотация В статье рассматриваются вопросы совершенствования учета операционной аренды в Республике Узбекистан на основе международных стандартов финансовой отчетности. Также анализируется существующая практика учета операционной аренды и вырабатываются рекомендации по ее совершенствованию.

Ключевые слова: аренда, операционная аренда, финансовая аренда, арендная плата, аренда, международные стандарты финансовой отчетности, налогообложение.

**Improving accounting for operating leases in the Republic of Uzbekistan
in accordance with IFRS**

Abdusalamova Gulchehra Mirzo qizi
Student, SMOP USUE 3 course

Abstract. The article discusses the issues of improving accounting for operating leases in the Republic of Uzbekistan based on international financial reporting standards. It also analyzes the current practice of accounting for operating leases and develops recommendations for its improvement.

Key words: lease, operating lease, financial lease, rent, lease, International Financial Reporting Standards, taxation.

DOI.10.5281/zenodo.6655823

Аренда — это соглашение, по которому одна сторона (арендодатель) передает другой стороне (арендатору) за плату право временного владения и пользования или право пользования имуществом в течение согласованного срока.

Субъектами аренды являются:

а) арендодатель — собственник имущества или лица, уполномоченные законодательством или собственником сдавать имущество в аренду;

б) арендатор — юридические и физические лица, которые получают имущество в аренду в соответствии с договором аренды.

Аренда подразделяется на:

а) финансовую аренду (включая лизинг);

б) оперативную аренду.

Финансовая аренда — арендные отношения, возникающие при передаче имущества (объекта финансовой аренды) по договору во владение и пользование на срок, превышающий двенадцать

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

месяцев. При этом договор финансовой аренды должен отвечать одному из следующих требований:

-по окончании срока договора финансовой аренды объект финансовой аренды переходит в собственность арендатора;

-срок договора финансовой аренды превышает 80 процентов срока службы объекта финансовой аренды, или остаточная стоимость объекта финансовой аренды по окончании договора финансовой аренды составляет менее 20 процентов его первоначальной стоимости;

-по окончании срока договора финансовой аренды арендатор обладает правом выкупа объекта финансовой аренды по цене значительно ниже его рыночной стоимости на дату реализации этого права, а в начале срока аренды существует обоснованная уверенность в том, что это право будет реализовано;

-текущая дисконтированная стоимость арендных платежей за период действия договора финансовой аренды превышает девяносто процентов текущей стоимости объекта финансовой аренды на момент передачи в аренду.

Оперативная аренда — предоставление имущества во временное владение и пользование или в пользование по договору имущественного найма (аренды), который не является договором финансовой аренды.

Лизинг — особый вид финансовой аренды, при котором одна сторона (лизингодатель) по поручению другой стороны (лизингополучателя) приобретает у третьей стороны (продавца) в собственность обусловленное договором лизинга имущество (объект лизинга) и предоставляет его лизингополучателю за плату на определенных таким договором условиях во владение и пользование на срок, превышающий двенадцать месяцев.

Субъектами лизинга являются:

а) лизингодатель — лицо, приобретающее объект лизинга в собственность в целях его последующей передачи лизингополучателю по договору лизинга;

б) лизингополучатель — лицо, приобретающее объект лизинга в свое владение и пользование;

в) продавец — лицо, у которого лизингодатель приобретает объект лизинга.

Объекты аренды (лизинга) — любые не потребляемые вещи, включая предприятия, комплексы имущества, отдельные здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, другое движимое и недвижимое имущество (кроме имущества, изъятого из оборота, или оборото способное которого ограничена).

Субаренда (сублизинг) — договорные отношения, при которых арендатор (лизингополучатель) вправе с согласия арендодателя (лизингодателя) сдавать арендованное имущество (объект аренды (лизинга)) другому лицу в субаренду (сублизинг), оставаясь перед арендодателем (лизингодателем) ответственным по договору аренды (лизинга).

Начало срока аренды (лизинга) — дата, с которой арендатор (лизингополучатель) начинает осуществлять право владения и пользования или пользования объектом аренды (лизинга) в соответствии с условиями договора аренды (лизинга). Это дата первоначального признания аренды (лизинга) (т. е. признания соответствующих активов и обязательств в результате осуществления аренды (лизинга)).

Срок аренды (лизинга) — период действия неотменяемого арендного (лизингового) соглашения, а также любые последующие периоды, в течение которых возможно продление данного соглашения со стороны арендатора

(лизингополучателя), оговоренное при заключении договора аренды (лизинга).

Арендный (лизинговый) платеж — сумма, уплачиваемая арендодателю (лизингодателю) арендатором (лизингополучателем) на основании заключенного договора аренды (лизинга).

Процентный доход арендодателя (лизингодателя) — часть арендного (лизингового) платежа, определяемая в виде разницы между суммой арендного (лизингового) платежа и суммой возмещения стоимости объекта аренды (лизинга).

Текущая стоимость объектов аренды (лизинга) — стоимость объекта аренды (лизинга) по действующим рыночным ценам на определенную дату или сумма, достаточная для приобретения данного объекта аренды (лизинга) или исполнения обязательства при совершении сделки между осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами.

Гарантированная остаточная стоимость — часть стоимости объекта аренды (лизинга), определенной в начале срока аренды (лизинга), которая гарантируется (закреплена обязательством) арендатором (лизингополучателем) или связанной с ним третьей стороной.

Негарантированная остаточная стоимость — часть стоимости объекта аренды (лизинга) (определенная в начале срока аренды (лизинга)), реализацию которой арендодатель (лизингодатель) не гарантирует, или она гарантирована только стороной, связанной с арендодателем (лизингодателем).

Минимальные арендные (лизинговые) платежи — сумма арендных (лизинговых) платежей на протяжении срока аренды, уплачиваемых арендатором (лизингополучателем), и гарантированная остаточная стоимость объекта аренды (лизинга).

Дисконтирование — определение текущего эквивалента денежных средств,

ожидаемых к получению в определенный момент в будущем.

Дисконтная ставка — ставка, используемая для приведения к одному моменту денежных сумм, относящихся к различным моментам времени.

Дисконтированная стоимость минимальных арендных (лизинговых) платежей — текущая стоимость минимальных арендных (лизинговых) платежей на начало срока аренды (лизинга), скорректированная по дисконтной ставке, равной предусмотренной в договоре аренды (лизинга) процентной ставке или приростной процентной ставке на заемный капитал.

Процентная ставка, предусмотренная в договоре аренды (лизинга) — дисконтная ставка, которая на начало срока аренды (лизинга) обеспечивает равенство текущей стоимости объекта аренды (лизинга) и дисконтированной стоимости суммы следующих величин: минимальных арендных (лизинговых) платежей и негарантированной остаточной стоимости.

Приростная процентная ставка на заемный капитал — процентная ставка, которую пришлось бы заплатить арендатору (лизингополучателю) по подобному договору аренды (лизинга), или (если этот показатель определить невозможно) ставка на начало срока аренды (лизинга), которую принял бы арендатор (лизингополучатель) при займе необходимых для покупки имущества средств (на такой же срок и с подобным обеспечением), или, если таковых определить невозможно, официальная ставка рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан на начало срока аренды (лизинга).

Основные средства, полученные по договору оперативной аренды, у арендатора отражаются по дебету забалансового счета 001 «Основные средства, полученные по оперативной аренде». При этом основные средства,

**Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
 “Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
 мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман**

переданные по договору оперативной аренды, у арендодателя будут отражаться, как и ранее, в составе основных средств.

Пример, 1 марта 2022 года компания взяла в аренду на 12 месяцев новый автомобиль. Автомобиль используется для доставки продукции потребителям. Первоначальная стоимость автомобиля составляет 100 000 000 сум. Срок экономической службы – 5 лет. Ежемесячные арендные плата составляет в сумме 6 000 000 сум. Арендные платежи оплачивается в начале следующего месяца.

Учет у арендодателя	Учет у аренда получателя
1. Основные средства, переданные по договору оперативной аренды <i>Бухгалтерские проводки не даются</i>	1. Основные средства, полученные по договору оперативной аренды Дт 001 - «Основные средства, полученные по оперативной аренде» 100 000 000 сум

Операции, связанные с оперативной арендой, в бухгалтерском учете арендодателя отражаются следующим образом:

При начислении арендных платежей, подлежащих поступлению от арендатора и относящихся к отчетному периоду за март 2022 года (согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды), на предприятиях, основной деятельностью которых является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет счета 4010 «Счета к 6 000 получению от 000 покупателей и сум заказчиков»

кредит счета 9030 «Доходы 6 000 от выполнения работ 000 и оказания услуг» сум

При начислении арендных платежей, подлежащих поступлению от арендатора и относящихся к отчетному периоду за март 2022 года (согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды), на предприятиях, основной деятельностью которых не является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет счета 4820 «Платежи 6 000 к получению по 000 оперативной аренде» сум

кредит счета 9350 «Доходы 6 000 от оперативной 000 аренды» сум

В соответствии с налогового кодекса ежемесячные доходы от арендных платежей облагается налогом на прибыль (если предприятия является плательщиком налога на прибыль и НДС) в размере 15%

$$6000\ 000 * 15\% = 900\ 000\ \text{сум}$$

дебет счета 9810 «Расходы 900 по налогу на прибыль» 000 сум

кредит счета 6410 900 «Задолженность по 000 платежам в бюджет сум (по видам)»

Начисление износа по основным средствам, переданным по договору оперативной аренды за март 2022 года, прямолинейный методом:

$$100\ 000\ 000 : 5\ \text{лет} : 12\ \text{месяц} = 1666\ 667\ \text{сум}$$

дебет счета 9430 «Прочие 1666 операционные 667 расходы» сум

кредит счета 0260 «Износ 1666 транспортных 667 средств» сум

Поступление суммы арендных платежей на предприятиях за март 2022

года, основной деятельностью которых является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет	счетов	5110	6000
	«Расчетный счет»		000 сум
	учета денежных средств		
кредит	счета 4010 «Счета к получению покупателей и заказчиков»	6000	000 сум

Поступление суммы арендных платежей на предприятиях за март 2022 года, основной деятельностью которых не является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет	счетов	5110	6000
	«Расчетный счет»		000 сум
	учета денежных средств		
кредит	счета «Платежи к получению по оперативной аренде»	4820	6000
			000 сум

Если по условиям договора аренды, предусмотрено поступление аванса по арендным платежам за квартал (март, апрель, май), срок оплаты которых не наступил согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды:

дебет	счетов	5110	18 000
	«Расчетный счет»		000
	учета денежных средств		
кредит	счета 6390 «Прочие полученные авансы»	18 000	000
			сум

Зачет ранее полученных авансов от арендатора при наступлении срока оплаты согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды на предприятиях, основной деятельностью которых является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет	счета 6390 «Прочие	6	000
-------	--------------------	---	-----

	полученные авансы»	000
		сум

кредит	счета 9030 «Доходы от выполнения работ и оказания услуг»	6 000	000
			сум

Зачет ранее полученных авансов от арендатора при наступлении срока оплаты согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды на предприятиях, основной деятельностью которых не является предоставление имущества в оперативную аренду:

дебет	счета 6390 «Прочие полученные авансы»	6 000	000
			сум

кредит	счета 9350 «Доходы от оперативной аренды»	6 000	000
			сум

Признание арендодателем возмещения затрат по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды, осуществленных арендатором:

дебет	счетов учета основных средств (0100);
-------	---------------------------------------

кредит	счета учета задолженности разным кредиторам (6900);
--------	---

Перечисление денежных средств арендатору в счет возмещения затрат по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды, осуществленных арендатором:

дебет	счетов учета задолженности разным кредиторам (6900);
-------	--

кредит	счетов учета денежных средств.
--------	--------------------------------

Операции, связанные с оперативной арендой, в бухгалтерском учете **арендатора** отражаются следующим образом:

При начислении арендных платежей, подлежащих выплате арендодателю и относящихся к отчетному периоду (согласно графику

**Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
 “Пандемия шаронтида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
 мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман**

(порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды):
 дебет счета 9410 «Расходы по реализации» учета затрат (2000, 2100, 2300, 2500, 2600, 2700, 9400 и других счетов, в зависимости от назначения основных средств, полученных по договору оперативной аренды)
 кредит счета 6910 «Оперативная аренда к оплате»

При осуществлении выплаты начисленных арендных платежей арендодателю:
 дебет счета 6910 «Оперативная аренда к оплате»
 кредит счета 5110 «Расчетный счет»

Если по условиям договора аренды, предусмотрено при выплате аванса арендодателю по арендным платежам за квартал (март, апрель, май), срок оплаты которых не наступил согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды:
 дебет счета 4330 «Прочие авансы выданные» или счета 3110 «Предоплаченная оперативная аренда»
 кредит счета 5110 «Расчетный счет»

Зачет ранее выданных авансов арендодателю при наступлении срока оплаты согласно графику (порядку) арендных платежей или договору оперативной аренды за март 2022 года:
 дебет счета 9410 «Расходы по реализации»

кредит счета 4330 «Прочие авансы выданные» или счета 3110 «Предоплаченная оперативная аренда»

При осуществлении капитальных вложений по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счетов учета капитальных вложений (0800)
 кредит счетов учета материалов (1000), счетов учета расчетов с персоналом по оплате труда (6700), счетов учета задолженности по платежам в государственные целевые фонды (6500) и других соответствующих счетов

Списание суммы капитальных вложений при возврате основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счета 9220 «Выбытие прочих активов»
 кредит счетов учета капитальных вложений (0800)

На сумму возмещаемой арендодателем стоимости капитальных вложений по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счета 4890 «Задолженность прочих дебиторов»
 кредит счета 9220 «Выбытие прочих активов»

На сумму прибыли, полученной в результате передачи капитальных вложений по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счета 9220 «Выбытие прочих активов»

кредит счета 9320 «Прибыль от выбытия прочих активов»

На сумму убытка, полученного в результате передачи капитальных вложений по улучшению основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счета 9430 «Прочие операционные расходы»

кредит счета 9220 «Выбытие прочих активов»

Поступление денежных средств от арендодателя в возмещение стоимости капитальных вложений по улучшению

основных средств, полученных по договору оперативной аренды:

дебет счетов учета денежных средств

кредит счета 4890

«Задолженность прочих дебиторов».

При возврате основных средств, полученных по договору оперативной аренды, кредитуется забалансовый счет 001 «Основные средства, полученные по оперативной аренде».

Использованные литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» от 13 апреля 2014г.
2. НСБУ №6 «Учет аренды»
3. МСФО №17 «Учет аренды»
4. Тулаев М.С. Молиявий хисоб. 2019